

ФОРМЫ И ВИДЫ ГЛАГОЛОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7355269>

ZARIPBOYEV Jahongir
Научный руководитель: DSc Hashimova S.A.

This article is devoted to the study of the classification of verbs in modern Chinese.

При употреблении термина глагол поразумеваются слова, занимающие позицию глагола. Позиция глагола есть любая позиция в предложении, при замещении которой временно или постоянно (т.е. “в диапазоне” или “на маршруте”) создаётся иллюзия принадлежности слова к классу глаголов. Это значит, что в указанной позиции слова обладают всеми “классическими” признаками данной части речи: отвечают на вопрос что делать?, являются сказуемыми, позиционно переходят в “причастия”, “деепричастия” и т.д. Глагол – не что иное, как стабилизированная позиция сказуемого (комментария).

Позицию глагола (сказуемое и производные) могут занимать слова со значением действия или процесса, т.е. находящиеся в диапазонах

Глагол → прилагательное

Глагол → существительное

Глагол → наречие

Глагол → предлог,

А также производные из диапазонов → глагол;

Прилагательное → глагол

Существительное → глагол и т.д.

К позиции глагола примыкают позиции вспомогательных глаголов, причем китайские лингвисты традиционно относят вспомогательным глаголам также и показатели направления движения и стадии действия, которые российскии ученые считают суффиксами, типа - 上来, 下去, 过来.

Начиная с А.А.Драгунова, отечественные лингвисты объединяют глаголы с прилагательными в одну категорию предикативов на основе следующих критериев: соединимость без связки с отрицанием 不, возможность без связки выступать в роли сказуемого:

我读书 Я учусь.

我不读书 Я не буду учиться (глагол).

她漂亮 Она – красивая

她不漂亮 Она некрасивая (прилагательное).

И глаголы и прилагательные могут быть использованы для формирования альтернативного вопроса с отрицанием 不:

你累不累? Ты устал? (букв. Устал-не-устал)

这个东西大不大? Эта вещь большая? (букв. Большая-не-большая)

明天出发, 你想不想? Завтра выходим, ты как? (букв.хочешь-не-хочешь)

В отличие от прилагательных глаголы могут принимать дополнения (если глагол переходный):

完成作业 – выполнить задание

作早操 – делать зарядку

В отличие от прилагательных, не все глаголы сочетаются с наречиями степени: нельзя сказать 很走路 очень идет по дороге (глаголы действия), хот допустимы 很爱 очень любить, 很想 очень хотеть (модальные глаголы, ментальные глаголы, глаголы чувств). В переносном значении допустимы выражены типа 很读书 очень учиться в значении учится очень много или 很看了几本书 много заниматься, прочесть много книг (перенос значения в сторону признака, фактический переход в прилагательное).

Китайские глаголы не имеют парадигмы спряжения: при сочетании с местоимениями 1-го, 2-го и 3-го лица форма глагола не меняется.

我学习 – Я учусь

你学习 – Ты учишься

他学习 – Он учится

Китайские глаголы не имеют парадигмы числа: форма глагола не выражает ни множественности, ни единичности:

他学习 – Он учится

他们学习 – Они учатся

При сочетании глаголов с другими словами невозможно ни согласование, ни управление.

Форма сочетаемости китайских глаголов могут указывать на видо-временные отношения. Ряд лингвистов указывает, что в китайском языке видо-временные отношения являются категорией уровня не слова или предложения, а текста.

Будущее время выражается исходной формой глагола, а при отрицании действия – сочетанием с отрицательной частицей 不 (если за частицей следует слог четвертого тона, то 不 произносится вторым, во всех остальных случаях 不 произносится четвертым тоном) При употреблении в тексте глагола с частицей 不 перевод в большинстве случаев должен делаться в будущем времени:

我不吃 – Я не буду есть

我不游 – Он не будет плавать

Отсутствие специальных показателей для выражения будущего времени в современном китайском разговорном языке можно объяснить, как минимум, двумя факторами: “текстовостью” временных отношений и универсальной стилистической аналогией, когда значение будущего времени в морфологически развитых языках часто выражается настоящим временем (напр., в русском: *А куда мы идем*[что делаем] *завтра?*).

В лингвистике принято делить глаголы на переходные и непереходные. В европейских языках свойство переходности считается присущим глаголу (“словарным”).

По отношению к китайскому языку следует говорить о переходности/непереходности конкретной позиции и конкретного сочетания: может ли конкретный глагол в конкретной ситуации “переходно” (без предлога) сочетаться с конкретным существительным в постпозиции:

Переходные глаголы:

结束会议 – завершить собрание

达到目的 – достичь цели

从事运动 – заниматься спортом

团上眼睛 – закрыть глаза

Непереходные глаголы:

(сочетаемость с данным дополнением посредством предлога; в современном китайском литературном языке сочетание существительного с предлогом чаще всего находится в препозиции к глаголу)/

向他提议 – сделать ему предложение

介绍给我 – представить мне, познакомить меня

跟你聊一聊 – поболтать с тобой

对他说 – сказать ему

给孩子们讲 – драться с врагом

Проблема переходности / непереходности в китайском языке является достаточно сложной, она имеет много нюансов и нуждается в дальнейшем теоретическом освещении.

Как уже отмечалось в начале раздела, большинство из перечисленных модельных глаголов часто употребляется в позиции глаголов полнозначных. Многие типичные полнозначные глаголы также регулярно употребляются в качестве вспомогательных: в позиции между субъектом действия и вторым (полнозначным в данной конкретной позиции) глаголом. Это глаголы состояния (фазы действия), типа 开始 начинать, 着手 приступать, 继续 продолжать, 结束 завершать, 停止 останавливать, а также многие другие, “корректирующие” основное действия или выражающие субъективное отношение к нему (拒绝 отказаться, 放弃 отказаться, 希望 надеяться). Как правило, они находятся в диапазоне

全义动词:

新学年就开始了 - И начался новый учебный год

Существительное:

这就是新学年的开始 - Это и есть начало нового учебного года

Вспомогательный глагол:

学生开始学习了 - студенты начали учиться

Естественно, что такие глаголы не выражают значений типа нужно-можно, могу-хочу. Как уже отмечалось выше, в зависимости от конкретной ситуации позиция основного

глагола может быть охарактеризована как более или менее стремящаяся к позиции герундия (т.е. дополнения, объекта к “вспомогательному” глаголу).

Это подтверждается и тем, что в отличие от типичных модельных глаголов, глаголы во вспомогательных позициях принимают видо-временные суффиксы:

他学习过开汽车

Он (когда-то) учился водить машину

他们拒绝了和我们讨论这个问题

Они отказались обсуждать с нами этот вопрос.

Иными словами, конструкции с серией глаголов в зависимости от конкретной ситуации (нюансов акцентировки в предложении, намерения говорящего, восприятия слушающего, да и, собственно, вкусов и воззрений лингвиста, который эти конструкции анализирует) могут истолковаться двояко:

我	希望	上大学
Я	Надеюсь	Поступить в университет
领导	继续	改革体制
Руководство	Продолжает	Реформировать систему
Вспомогательный глагол		Группа основного глагола
Основной глагол		Инфинитивное дополнение

Список литературы:

1. 现代汉语. - 上海教育出版社, 2002年.
2. Горелов В. И. Лексикология китайского языка. - М. Прос. 1984 год.
3. 周祖谟。汉语词汇。- 北京, 1959年。
4. 高庆赐。同义词和反义词。- 上海, 1957年。
5. 王理嘉, 侯学超。怎么样确定同义词。语言学论丛。- 北京, 1963年。
6. 高庆赐。同义词和反义词。- 上海, 1957年..
7. 7.C Хашимова. О ЯВЛЕНИИ КОНВЕРСИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2022.
8. С.А.Насирова (2021). Политическая метафора (на примере материала по кадровой политике современной КНР). In Resent Scientific Investigation (pp. 69-73).
9. Хашимова, С. А. (2020). ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ ПРИ ПОМОЩИ СУФФИКСАЦИИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. In *Страны. Языки. Культура: сборник материалов XI-й международной научно-практической конференции/Под ред. проф. Абуевой НН Махачкала: ДГТУ. 391 с (р. 361).*
10. Хашимова, С. А. (2020). Особенности образования неодушевлённых существительных при помощи суффиксации в современном китайском языке. *Modern Oriental Studies*, 2(2), 34-46.
11. Nasirova, S. A. (2019). Modification of semantics of social terms of the modern Chinese language. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (24), 260-273.
12. Хашимова, С. А. (2022). АГГЛЮТИНАТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ СУФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 196-202.

13. Hashimova, S. A., & Nasirova, S. A. (2021). FEATURES OF FORMING OF ANIMATED NOUNS WITH THE AFFIXES IN MODERN CHINESE LANGUAGE. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(04), 1-10.
14. Насирова, С. А. (2020). Генезис общественно-политической терминологии китайского языка через призму истории китайской дипломатии. *Modern Oriental Studies*, 2(2), 22-33.
15. Хашимова, С. А. (2022). О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА). *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 1(1), 85-91.
16. Хашимова, С. А. (2022, September). ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ПОМОЩЬЮ АФФИКСАЦИИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. In *E Conference Zone* (pp. 5-10).
17. Abdullayevna, H. S. (2020). Peculiarities of the formation of animated nonsignificant using suffixing in the modern chinese language. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1504-1511.
18. Хашимова, С. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ. *World scientific research journal*, 7(1), 20-23.
19. Насирова, С. А., Хашимова, С. А., & Рихсиева, Г. Ш. ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КИТАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. *Ответственный редактор*, 162.
20. NS Abdullayevna. 上合组织国家的科学研究: 协同和一体化。上合组织国家的科学研究: 协同和一体化 · 87, 0
21. С.А.Насирова. Институт евнухов в древнем Китае: причины возникновения и особенности (2022). *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации*. С. 187-188.
22. NS Abdullayevna. Языковая политика в Китае: идентификация общественно-политической терминологии (2019). In *КИТАЙСКАЯ ЛИНГВИСТИКА И СИНОЛОГИЯ* 3,384,2019